

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO'K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641154>

Nigora Allayeva

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Sharqshunoslik instituti yetakchi ilmiy xodimi,
tarix fanlari doktori, professor.

**XIVA SHAYBONIYLARI DAVRIDA HOKIMIYAT
LEGITIMATSIYASI VA UNING TASHQI ALOQALARGA
BOG‘LIQ JIHATLARI**

Annotatsiya. Maqola XVI asrda Xiva xonligida hukmronlik qilgan Shayboniylar / Arabshohiylar sulolasi siyosiy legetimatsiyasining tashqi aloqalar bilan bog‘liq jihatlarini yoritishga qaratilgan. Unda muhim geneologik (shajaraviy) jihat hisoblangan “chingiziy omili” negizida Xorazmning Dashti Qipchoq va Eron Safaviylari bilan diplomatik aloqalari tahlil etilgan. Eron hukmdori Nolirshohning Xorazmga yurishi chog‘ida ham aynan shu omil, ya’ni oliy hukmdorning chingiziylarga mansubligi hisobga olinganligi birlamchi manbalardagi ma’lumotlar orqali dalillangan.

Kalit so‘zlar. Xorazm, Xiva xonligi, Dashti Qipchoq, Safaviylar, Arabshohiylar, legitimatsiya, chingiziylar omili.

Kirish. XVI asr boshi Xorazmda hokimiyat tepasiga kelgan sulola vakillari aksariyat adabiyotlarda Xiva yoki Xorazm Shayboniylari, ba’zi xorijiy olimlar tomonidan esa Arabshohiylar (1511 – 1700) deb nomlangan[1, 243-245 b.]. So‘nggi o‘n yillikdagi tadqiqotlarning ko‘pchiligida esa kelib chiqishiga ko‘ra, o‘z nomini Jo‘jining beshinchi

o'g'li Shaybonning avlodi bo'lgan Arabshoh ibn Po'loddan olgan bu sulola Arabshohiylar deb qo'llanmoqda.

XVI asr boshlarida Movarounnahr, Xorazm, Eron hamda Dashti Qipchoqda faollashgan sulolalar o'rtasidagi munosabatlar Markaziy Osiyo mintaqasidagi umumiy holatga katta ta'sir ko'rsatgan. O'z navbatida, mintaqadagi siyosiy vaziyat bu davlatlarning ichki hayoti va davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilashda muhim rol o'ynagan. Ayniqsa, Xiva xonligining tashkil topish jarayoni bevosita uning Safaviylar Eroni, Buxoro Shayboniylari va Dashti Qipchoqdagi chingiziylar xonadoni vakillari bilan olib borgan o'zaro aloqalariga chambarchas bog'liq ravishda kechgan.

Muammoning tahlili. Temuriylar inqirozidan so'ng Xorazm dastlab (1505 y.) Dashti Qipchoqdan kirib kelgan Muhammad Shayboniyxon, uning halokatidan so'ng (1510 y.) Eron Safaviylari qo'lga o'tgan edi. Lekin tez orada bosqinchilarga qarshi Vazir shahrida isyon ko'tarilgan va bu mustaqillikni qo'lga kiritish uchun qulay vaziyatni yuzaga keltirganligi tarixdan ma'lum. Aksariyat adabiyotlarda bu jarayonga qisqagina to'xtab o'tilib, Dashti Qipchoqdan Xorazmga kirib kelgan Arabshohiylar/Shayboniylar sulolasi vakillari Elbars va Bilbars (Biybars) sultonlarning Xiva xonligiga asos solganliklari ta'kidlanadi [5, 549 b.; 6, 268 b.].

Aslida esa bu jarayon bevosita Xorazm aholisi va yuqori tabaqa vakillarining Dashti Qipchoqdagi chingiziylar bilan o'zaro ijtimoiy-siyosiy aloqalari hamda kelishuvining mahsuli bo'lgan.

Xususan, mamlakatni ozod qilib, mustaqil davlat tuzish tashabbuskorlaridan biri Boqirg'ondagi mashhur xonadon vakili Sayyid ota naslidan Sayyid Hisomiddin tavsiyasiga ko'ra Elbars bilan inisi Bilbars Dashti Qipchoqdan Xorazmga taklif etilgan. «Shajarayi turk» asarida ma'lumot berilishicha, Elbars sultonni xonlikka tavsiya qilgan xoja bir necha yilda bir marta «o'zbek ichiga (*Dashti Qipchoqqa*) borib, xalqning niyozini olib qaytar», shu bois Elbarsxonning aslini yaxshi bilar edi [4, 121 b.].

Manbada bayon qilingan voqyealardan ko‘rish mumkinki, Vazir aholisi *qizilbosh*¹ qo‘shinini bartaraf etgandan so‘nggina shahar tashqarisida kutib turgan Elbars sultonni taklif etishgan va «ulug‘ to‘y qilib ... [uni] xon ko‘tarishgan» edi [4, 121 b.].

Xiva xonligi aka-uka Elbars va Bilbars tomonidan tashkil etilganligini qayd qilgan Qozog‘istonlik olim M. Abuseitova ham “ular mahalliy so‘fiy shayxlarining taklifiga ko‘ra ko‘chmanchi o‘zbeklarning kichik bir guruhi bilan Xorazmga kirib kelgan”ligini ta’kidlaydi [8, 288 b.].

Elbarsxon (1511 – 1516) vaqt o‘tishi bilan Dashti Qipchoqda qolgan qarindoshlarini ham taklif etish uchun Xorazm beklariga maslahat solganligi uning keyingi jarayonlarda ham mahalliy amaldorlar bilan kelishgan holda ish tutganligini ko‘rsatadi. «Shajarayi turk»da qayd etilishicha, «bir kun Elbarsxon beklarini chaqirib aytibdur: bir oz el birlan munda kelduk. Elimizning ko‘pi qarindoshlarimiz qatida qoldi. Emdi sizlarga o‘xshasa (*ma’qul kelsa*), qarindoshlarimizni chaqirsak deymiz» deb maslahat solgan [4, 123 b.].

Ko‘rinib turibdiki, Xorazmdagi Eron qo‘shinlariga qarshi jang qilib, ularni avval Vazir, so‘ng Urganch va boshqa shaharlardan quvib chiqarib, mustaqil davlat tuzish uchun kerakli sharoitni yaratishda mahalliy aholi hamda ularning boshliqlari asosiy rolni o‘ynagan. Arabshohiylar sulolasi vakili Elbarsxonning Xorazm taxtiga taklif etilishini esa hokimiyatning legitimligini (*qonuniyligini*) ta’minlashdagi muhim siyosiy tadbir edi deb izohlash mumkin.

Xorazm taxtiga aynan chingiziylar xonadonidan bo‘lgan sultonlarning o‘tqazilishi esa, legitimatsiyaning muhim shakli hisoblangan genyeologik / nasliy (shajaraviy) mansublik bilan bog‘liq edi. Buni «Shajarayi turk»dagi keyingi ma’lumotlar ham tasdiqlaydi. Manbada qayd etilishicha, Vazir akobirlari dastlab Sayyid Hisomiddin qattolga borib, «sizni podshoh qila[y]li[k], taqi qizilboshni qira[y]li[k]» deb murojaat etishgan. Masalani kengroq mushohada qilgan Sayyid Hisomiddin qattol bu taklifni rad etgan. Hokimiyatning legitimligi, ya’ni uning qonuniyligi, shu orqali esa

¹ Kelib chiqishi Janubiy Ozarbayjondagi Ardabil viloyatidan bo‘lgan turkiy tilli ko‘chmanchi qizilboshlar qabilasi Eron safaviylarining bosh tayanchi hisoblangan. Shu bois Eron davlati tarixda keyingi davrda ham Qizilboshlar davlati, eronliklar esa umumiy nom bilan qizilboshlar deb atalgan. Bu nom shia mazhabidagi 12 imom sharafiga sallada 12 qator qizil chiziq qoldirish bilan bog‘liq edi. Qarang: [10, 68].

davomiyligi va mustahkamligini ta'minlashda geneologik omil muhim ahamiyatga egaligini yaxshi tushungan bu zot «mening podshohligimni xalq bukun qabul qilsalar ham, so'ng qoyil qolmaslar (*keyinchalik tan olmaslar*)... men bir asl yaxshi podshoh topib berayin» degan fikr bilan Elbars sultonni xon qilish taklifini o'rtaga qo'ygan edi [4, 121 b.]. Shu tariqa Xiva xonligining tashkil topishidek muhim jarayonda Xorazm va Dashti Qipchoqdagi yuqori tabaqa vakillarining o'zaro hamkorligini ko'rish mumkin.

Xiva xonligi boshqaruvining asosini tashkil etgan ulus (udel, apanaj) tizimining bevosita tashqi aloqalar bilan bog'liq jihatlari ham masalaning bir qator muhim nuqtalariga oydinlik kiritadi. Avvalo, bu orqali tarixshunoslikda o'zbek xonliklari, jumladan Xiva xonligining "qoloqligi"ga sabab qilib ko'rsatilgan boshqaruvdagi tartibsizlik, boshboshdoqlik borasidagi nazariy yondashuvlarga milliy hamda global tarix rakursidan nazar solish mumkin bo'ladi.

R. Makcheznining Xorazmdagi ulus – apanaj tizimi borasida bildirgan fikriga ko'ra, XVII asr boshlariga qadar butun Xiva xonligi amalda mustaqil uluslar konfederatsiyasi shaklida bo'lib, uluslar, ichki ishlarda bo'lgani singari, tashqi siyosatda ham yetarli darajada mustaqil bo'lgan [3, 281-282 b.].

Bu fikrni o'z davrida M. Dikson ham ilgari surgan. Olim o'z mulohazalarini asoslar ekan, shoh Tahmosib I Safaviy huzuriga Samarqanddan yuborilgan elchilikni misol qilib keltiradi. U Eronga poytaxt Buxorodan emas, Samarqanddan, ya'ni uning hokimi Kuchkunjixonidan elchi kelganligi *apanaj*, ya'ni udel tizimiga asoslangan boshqaruvning tashqi siyosat mexanizmi haqida tasavvur beradi deb qayd etadi [2, 382 b.]. Uning ta'kidlashicha, bu tizim qoidasiga ko'ra, *ulug' xon* – oliy hukmdordan tashqari merosiy udellarni boshqarib turgan hukmron sulolaning vakillari, ya'ni hokimlar ham mustaqil tashqi siyosat olib borish, jumladan, qo'shni davlat hukmdorlariga to'g'ridan to'g'ri o'zining nomidan elchi yuborish huquqiga ega bo'lganligini ta'kidlaydi.

M. Dikson o'z xulosalari tasdig'i uchun XVI asr birinchi choragida Xorazm sultoni Umarg'ozini va Eron amaldorlaridan Muhammad Solih o'rtasidagi ittifoqchilik harakatini ham keltirib o'tgan. Olim «bu

ittifoqchilik, yuqorida ko'rsatilganidek, apanaj tizimi qoidasiga ko'ra, Buxorodagi abulxayriylarda bo'lgani singari, Xiva xonligida ham mahalliy hokimlar, ya'ni hukmron sulolaning boshqa vakillari ham qo'shni davlatlar bilan tashqi aloqalarni olib borganliklariga misol bo'ladi» deb qayd etadi [2, 382 b.].

Shu o'rinda ulus boshliqlarining mustaqil tashqi siyosat olib borganliklari borasidagi mavjud xulosalarni kengroq mushohada qilib ko'rish lozim. Turli vaziyatlarda turlicha namoyon bo'lgan holatlarni «apanaj tizimining tashqi siyosat mexanizmi» sifatida qabul qilish uchun tadqiqotchilar tomonidan keltirilgan ma'lumotlar qay darajada yetarli degan savol tug'ilishi tabiiy. «Mexanizm» yoki «tizim» sifatida qabul qilinishi uchun, avvalambor, qo'shni davlatlar bilan aloqa olib borgan, jumladan, o'zining nomidan elchi yuborgan mahalliy hokimlarning xatti-harakati bosh hukmdor tomonidan tan olinishi, ma'qullanishi va bu holatda doimiylik kuzatilishi lozim. Qolaversa, birlamchi manbalardagi ma'lumotlarning aksariyatida elchilar ham, diplomatik yozishmalar ham to'g'ridan to'g'ri oliy hukmdorga yo'llanganligini ko'rish mumkin.

Ayniqsa, XVI – XVII asrlarda ancha aniq shakllarga ega bo'lib, qat'iy lashib borgan «diplomatik etiket» va «elchilik xizmati» qoidalari o'zaro aloqalarning belgilangan tartibga bo'ysunishini talab qilar edi. Eron shohlari va Rossiya podsholarining Xiva xonlari bilan o'zaro yozishmalari bunga yorqin misol bo'la oladi.

Shu o'rinda «Tarixi olamoroyi Abbosiy»da Shoh Abbos I ning «nomdor sarkardasi Farhodxon» bilan bog'liq ma'lumotni eslab o'tish joiz. Ushbu Eron sarkardasining Buxoro xonligi qo'shinlariga qarshi kurashga yuborilishi haqida ma'lumot berar ekan Iskandarbek munshiy oddiy lashkarboshilarning bevosita oliy hukmdor bilan jangga kirishga haqqi yo'qligini alohida uqtirib o'tganligi e'tiborga loyiq [7, 443-444 b.].

M. Dikson keltirgan Elbarsxonning nabirasi Umarg'ozii sulton bilan Eron amirlaridan Muhammad Solih o'rtasidagi kelishuvga tom ma'nodagi «Xorazm-Qizilbosh ittifoqchiligi» sifatida emas, ko'proq markaziy hokimiyatga qarshi chiqqan mahalliy kuchlar o'rtasidagi ittifoq deb qarash to'g'ri bo'lardi. Zero, Umarg'ozii sulton arabshohiylar sulolasi vakillari o'rtasida avj olgan o'zaro hokimiyat uchun ichki kurashlarda Xiva taxtida

o'tirgan qarindoshlariga qarshi muxolif kuch sifatida harakat olib borgan edi. Amnaxxon vorislarining birlashgan kuchlariga qarshi tura olmagan Umarg'ozni sulton bunday murakkab vaziyatda Eron davlatidagi isyonkor kuchlar bilan ittifoqchilik qilishga intilgan bo'lishi mumkin. Shu jihatdan, Xorazmdagi markaziy hokimiyatga qarshi kuch sifatida ish olib borgan Umarg'ozni sultonning tutgan yo'li amalda Eron amiri Muhammad Solihning isyonkorlik harakatidan deyarli farq qilmaydi.

Shoh Tahmosib I ning Xorazm sultoni Dinmuhammad bilan bevosita aloqalariga kelsak, Dinmuhammad sulton markaziy hokimiyatdan mustaqil ravishda emas, balki Buxoro xoni Ubaydullohxonning Xorazmga yurishi vaqtida dushmanga qarshi birlashgan yagona qo'shinning qo'mondoni sifatida maydonga chiqqan. Qolaversa, Xivaning bosh hukmdori Aqatoyxon bu vaqtda asir olinib, Buxoroga yuborilgan va xonadonning qurol ushlashga qodir barcha vakillari hali qo'ldan boy berilmagan Niso va Obivardda hokim bo'lib turgan shijoatli Dinmuhammad sulton atrofiga birlashgan edilar.

Shunday ekan, o'zaro kurashlar va boshboshdoqlik avj olib, M. Diksonning ta'biri bilan ifodalaganda, «fuqarolar urushi» holatida uchraydigan bunday ayrim holatlarni udel tizimiga asoslangan boshqaruvning tashqi aloqalar tizimi yoki mexanizmi sifatida qabul qilish to'g'ri bo'lmaydi.

Buyuk fotixlar ham hokimiyat legitimatsiyasining nasliy-shajaraviy jihatiga qat'iy amal qilganlar. Xususan, Eron hukmdori Nodirshohning Xorazmni egallagandan so'ng (1739/1740 y.) mahalliy amaldorlar bilan kelishgan holda harakat qilganligi uning mahalliy urf-odat va boshqaruv an'analarini, jumladan, chingiziylar xonadonining hokimiyat legitimligidagi o'rnini hisobga olib ish yuritganligini ko'rsatadi.

Fors manbalarining guvohlik berishicha, Do'stimbek mirob va Aburahmonbek qo'shbegi boshchiligidagi Xorazm akobirlari, lashkarboshi va qabila boshliqlari («sarkardagon va sarxaylon») taslim bo'lgach, Nodirshoh ularga qarata shunday murojaat etgan: «Sizlarning orangizda shu podshohlikni boshqarishga qodir bo'lgan kimdir bor bo'lsa, menga bildiring, toki men ushbu viloyatning inon-ixtiyorini topshirib, uni sohibi ixtiyor etib tayinlay». Bunga javoban xorazmliklar «Chingizxon zamonidan

to hozirgacha ushbu mamlakatning hukmronligi oliymaqom chingiziylar sulolasiga tegishli bo'lib kelgan. Oliy hazratlari qanday qarorni lozim topsalar, shuni e'lon qilsangiz, biz kamtarin qullaringiz shunga amal qilgaymiz» degan fikrni bildirganlar [9, 817 b.].

Shu jihatdan, manbada ta'kidlanganidek, «Nodirshoh lashkarboshi va qabila sardorlarini nufuzli lavozimlarga tayinlab, «Xorazm ishlari (ratqu fatqi muhimoti Xorazm)»ni tartibga olishni chingiziylarga mansub bo'lgan Tohirxonga topshirib, ortga qaytgan edi [9, 817 b.].

Xulosa qilib shuni qayd etish lozimki, XV asr oxiri – XVI asr boshlari Markaziy Osiyo mintaqasida Buxoro, Xiva va Qozoq xonliklari singari yangi siyosiy birlashmalarning tashkil topishi, Eronda esa Safaviylar sulolasining hokimiyat tepasiga kelishi o'zaro diplomatik munosabatlarni saqlab turishda muhim omil bo'lgan.

Xiva xonligining tashkil topish jarayoni bevosita Xorazmdagi yuqori tabaqa vakillarining Eron safaviylari, Buxoro shayboniylari va Dashti Qipchoqdagi arabshohiylar xonadoni bilan olib borgan o'zaro aloqalariga chambarchas bog'liq ravishda kechgan. Bu jarayonda Dashti Qipchoqdagi ko'chmanchi o'zbek urug'lari faol ishtirok etgan va ularning 1511-yilda Xorazmga kirib kelishi istilochilik harakati emas, balki "chingiziylar omili"ning legitimatsiyada tutgan o'rni bilan bog'liq ijtimoiy-siyosiy tadbir bo'lgan.

O'zaro sulolaviy kurashlar va ichki ziddiyatlarni bartaraf etishda kuchli tayanchga ega bo'lish, markaziy hokimiyatni mustahkamlash ehtiyoji, mamlakat mustaqilligini himoya qilish, xalqaro maydonda nufuzga ega bo'lish, ikki davlat o'rtasidagi urush holatida uchinchi davlatning betarafligini ta'minlash zarurati Xiva xonligining boshqa mamlakatlar bilan aloqalarini yo'lga qo'yish va mustahkamlashni taqozo etgan muhim omillar edi.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Bregel Y. Arabshahi // Encyclopaedia Iranica, ed. E. Yarshater, vol. II (3). 1987. – P.243 – 245.

2. Dickson M.B. Shah Tahmasb and the Uzbeks: The duel for Khurasan with Ubaid Khan: 930 – 946/1524 – 1540, unpublished Ph.D. dissertation. – Princeton, 1958.

3. McChesney R.D. The Chinggisid Restoration in Central Asia: 1500 – 1785 / Cambridge History of Inner Asia. The Chinggisid age. Ed. by Nicolla Di Cosmo, Alen J. Frank and Peter B. Golden. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – P.277 – 302.

4. Абулғозий. Шажарайи турк / Масъул муҳаррир Б.Аҳмедов. Нашрга тайёрловчилар: Қ. Муниров, Қ. Маҳмудов. – Тошкент: Чўлпон, 1992.

5. Бартольд В.В. Хорезм // Сочинения. – М.: Наука, 1965. Т. III.

6. Бартольд В.В. Узбекские ханства // Сочинения. – М.: Восточная литература, 1963. Т. II (Ч. I).

7. Искандарбек туркман (мунший). Тарихи Оламоройи Аббосий. – Техрон, 1350. 1-жилд.

8. История Казахстана и Центральной Азии. Учебное пособие / Отв. ред. М.Х. Абусейтова и др. – Алматы: Дайк-Пресс, 2011.

9. Муҳаммад Козим. Тарихи оламоройи Нодирий / Нашрга тайёрловчи Муҳаммад Амин Риёҳи. – Техрон: Илм. 1369. 2-жилд.

10. Петрушевский П.П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI – начале XIX вв. – Л., 1949.